

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Evaluación económica de la reducción de la fertilización inorgánica y el uso de bioestimulantes en el cultivo de patata

Este estudio analiza el potencial de mejora de la rentabilidad y la sostenibilidad en una rotación de cultivo de patata típica del SE de España, mediante la reducción de la fertilización inorgánica y la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento. La rotación de cultivos considerada incluye patata, brócoli, melón y patata cultivados secuencialmente a lo largo de tres años (2020-2023).

El diseño experimental comprende cuatro tratamientos: el tratamiento de control basado en una fertilización convencional (T1); la reducción de la fertilización (T2); la reducción de la fertilización combinada con la aplicación de bacterias y hongos promotores del crecimiento (T3); y la reducción de la fertilización combinada con la aplicación de bacterias promotoras del

crecimiento (T4). La fertilización se redujo en un 30% en el primer ciclo de cultivo plantado con patata (2021) y en un 50% en los tres ciclos de cultivo siguientes. Los biofertilizantes aplicados son BACTONECO™, una combinación de cepas bacterianas fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fósforo y potasio, y NUVE™, una mezcla de bacterias y hongos no micorrízicos, ambos producidos por la empresa española Fyneco®.

A pesar de la gran variabilidad de los datos, los resultados confirman que la reducción de la aplicación de fertilizantes es una estrategia agrícola sostenible, ya que no reduce la rentabilidad de ninguno de los cultivos de la rotación, y que la aplicación de una mezcla de bacterias y hongos no micorrízicos tiene un efecto positivo en la rentabilidad de los cultivos.

1. Gráfico Box and Whiskers que muestra la variabilidad del margen bruto calculado para cada tratamiento experimental y ciclo de cultivo (incluida toda la rotación de cultivos) a partir de los resultados obtenidos para cada repetición (bloque) de cada tratamiento experimental.

Tratamiento experimental	Ingresos (€/ha)	Coste directo (€/ha)	Margen bruto (€/ha)
T1: Control (100% Fertilización)	67306	31.648	35658
T2: Fertilización reducida	67168	28.880	38288
T3: Fertilización reducida + NUVE™	68122	29.547	38575
T4: Fertilización reducida + BACTONECO™	65436	29.535	35901

2. Valor medio de los ingresos por ventas, costes directos de producción y margen bruto por tratamiento experimental para toda la rotación de cultivos.

PALABRAS CLAVE

Rentabilidad económica, margen bruto, fertilizantes inorgánicos, cultivo de patata, bacteria solubilizadoras de nutrientes, micorrizas

AUTORES

Javier Calatrava, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), España

David Martínez-Granados, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), España

Irene Ollio, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), España

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.